

apenado Pavão

opinião como direito

ESTADO DE COMORIÊNCIA

agosto 22, 2023 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião

Ano 11 – vol. 08 – n. 48/2022 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.8311537>

A democracia não está morta, ao contrário do que muitos escreveram em prestigiadas obras nos últimos anos. No Brasil está ameaçada. Basta ver as últimas decisões judiciais sobre temas constitucionais e constataremos que o DITO e o NÃO DITO na Constituição foi transformado em balizas meramente retóricas, em desprestígio à vontade expressa pela última Assembleia Nacional Constituinte.

Um pouco por culpa da classe política que temos no Congresso Nacional, muitos reféns de processos judiciais. Alguns por vocação, outros em busca da aposta na letargia judicial, apostaram num mandato político, buscando guarida no instituto da imunidade protegida pela prerrogativa de foro.

Reina a fantasia da proteção, alguns, inclusive, publicamente, se manifestando em desprestígio da própria máquina judicial, ao alardearem que a usam em substituição ao próprio MP.

Assim, segue o país refém de um tribunal que insiste em querer ignorar o Congresso Nacional, que muita vez deseja ser ignorado, como se exercesse democraticamente modulações que terão consequências danosas em várias gerações futuras. Explico.

Não é por que o Congresso Nacional não legisle sobre algo que o Judiciário tenha que “legislar” impondo decisões desabrigadas da mínima compatibilidade com princípios, preceitos e pressupostos, lógicos, inclusive.

Aprende-se na Academia que desde que foi concebido formalmente o sistema penal nos moldes de garantias mínimas, que não há crime sem prévia definição legal. Logo, requisito indispensável que haja uma lei que tipifique o crime para que ele possa ser punido.

E a quem compete fazer a lei? Ao Congresso Nacional, por óbvio!

Sendo assim, a ausência legislativa impõe ao intérprete, ao se deparar com o fato, solucioná-lo individualmente (até porque não pode criar um tipo penal) uma vez que o acesso à justiça é um dos direitos fundamentais previstos.

O fato equacionado, contudo, por ser individualizado, no máximo pode ter dimensão difundida na declaração judicial, só e quando haja algum elemento conectivo capaz de produzir efeitos semelhantes. Efeitos de declaração judicial são normas, não leis, tecnicamente falando.

Qual seria a solução democrática? Bom, comunicar o Congresso Nacional que se faz necessário legislar com urgência sobre a matéria que está a merecer atenção. Aqui, não se infira qualquer subordinação do Legislativo ao Judiciário.

Mas o que tem feito o Judiciário, pelo STF? Bom, virou moda a tipificação penal pela extensão jurisprudencial, uma espécie de “crime por aproximação” que retorna o Brasil a uma prática sequer identificada no período da Inquisição. Sim, lá havia processo legal, observando as regras estabelecidas pelo direito canônico, inclusive.

Nesse tumultuado momento histórico, já batizado de “tempos estranhos”, passa-se a perceber uma espécie de “regra de colagem da lei” em que o aplicador, imaginando estar construindo uma via judicial ativa própria, outra coisa não faz senão desenvolver o que denominamos de criativismo judicial, uma espécie de impulso instintivo que modula convicções em percepções subjetivas ontológicas, com a fábula de que esteja contribuindo na dimensão deontológica.

Chegou-se ao ponto de permitir o julgamento em causa própria. Na prática, não há como se possa compreender o entendimento do STF que permite que juízes julguem processos em que presentes como advogados seus cônjuges e parentes.

Onde foram parar os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade, ou do devido processo legal com ampla defesa e paridade de armas no contencioso judicial? Onde foi parar a competência do Congresso Nacional que aprovou o CPC que aí estava sendo aplicado sem maiores traumas, até que uma Associação de Magistrados resolvesse questioná-la? Com que finalidade? Com que propósito?

Direito exige bom senso, mas, também, e sobretudo, no juízo constitucional, consciência cívica.

Os magistrados (sempre fazendo ressalvas) que gestaram a ideia da arguição pensaram na dimensão fundamental da Constituição ou se firmaram no juízo tópico que submete sempre a norma maior ao plano inferior em que reside o fato concreto?

O tempo responderá a indagação, mas o desastre ético já se vislumbra, permitindo que alguns possam romper de vez com os princípios da imparcialidade, impessoalidade, moralidade etc. em certames públicos, v.g.

O Direito exige atenção ao tempo, isto é indubitável. Mas o homem, no tempo, sem regras delimitadas para suas reflexões, nem a si mesmo protege. Por isso, reafirmo o que já escrevi:

”A interpretação é o processo de construção do Direito, através da adequação da descrição normativa contida no enunciado em direção à composição da norma jurídica, sempre atento à Constituição”.

Dos acontecimentos nos dias de hoje há como resultado visível a gestão de uma espécie de subversão identificada como um “direito paralelo”, um sistema autoritário que traduz personificações com inspirações já reveladas pela história da humanidade e condenadas, particularmente, pelo Tribunal de Nuremberg.

O “sistema paralelo”, assim, se torna uma estratificação constitucional em que a regra é a autocracia como princípio e a punição como fim, ainda que lei não haja, ainda que não tipificada esteja a conduta.

Mesmo quando se observa, ainda que só na dimensão sociológica, a conduta nas organizações criminosas, mesmo nelas, de fato, existe uma conexão lógica: o chefe de todos tem o poder de lançar ordens que são rigorosamente cumpridas. Quem o escolheu? Bom, pouco importa o método, mas em geral aquele que tem o poder de demonstrar temor e impor a força é o escolhido.

Como, então, a parcela da sociedade que cultiva a vida criminosa tem a capacidade de se auto-organizar, autodisciplinar e autoconter com suas “regras de convivência” e o estado de direito, organicamente assim anunciado, democraticamente concebido, não consegue imprimir às suas instituições a mesma observância às suas regras?

Poderia afirmar que as penumbras constitucionais se acentuam a cada dia, sempre em que o guardião anuncia entendimentos que se distanciam a cada dia da normalidade democrática. Nela, e só nela, a noção de “munus” público não pode ser confundida com subjetivismos alçados a juízos categóricos.

Essa estratificação constitucional que se assiste, difundindo mais e mais a insegurança jurídica em todos os níveis, já começou a incomodar até mesmo ao Congresso Nacional, que tem sua parcela de culpa, ao não compreender que o único poder do Estado que possui expressão unânime do universo do corpo eleitoral é o poder político, basta somar maioria e minoria como vontades declaradas nas urnas.

A Constituição não deve permanecer nesse estado de comoriência, porque não pode ser berço e túmulo do Direito. Ou há uma reflexão profunda sobre o assunto ou o “sistema paralelo de direito” será o vitorioso. E olha que nem do *common law* e nem de sistema codificado romano germânico, se pode encontrar razoabilidade para desatenção à Norma Fundamental.

com a tag constituição, democracia

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra (“Ius Gentium Conimbrigae”) Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBECC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR **O CRIME NÃO PODE VENCER** PRÓXIMO POST **NOIC, NOCI**

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em

TEM TEMPO

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**